

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Усманова Лайло

Студентка Ургенчского Государственного Университета,
педагогического факультета 192 – НО и СВР группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7550591>

ARTICLE INFO

Received: 10th January 2023

Accepted: 18th January 2023

Online: 19th January 2023

KEY WORDS

Фразеологизм, упражнения с фразеологизмами, фразеологические обороты, аналитико-синтетическое мышление.

ABSTRACT

В этой статье рассматривается изучение и использование фразеологизмов на уроках русского языка в начальных классах.

Указывается на дефицитность осуществляемой работы с фразеологизмами в учебном процессе. Автор приводит примеры всевозможных упражнений с фразеологизмами на уроках русского языка в начальной школе.

С давних пор народ использует устойчивые выражения, которые воспроизводятся как готовые и целостные единицы. А сейчас им занимается специальный раздел языкознания - фразеология. базовые понятия для изучения устойчивых сочетаний слов в современном русском литературном языке принадлежат академику В.В. Виноградову. И на сегодняшний день фразеология продолжает своё развитие. А. И Ефремов и С. И Ожегов считают целесообразным разделить понятия фразеологизмов в узком и широком значении текста. В узком значении к фразеологии они относят лишь только идиомы. В широком значении в состав фразеологии включают все устойчивые выражения, в том числе пословицы, поговорки и «крылатые слова».

«Фразеологизм - лексически неразделимое, устойчивое в своём составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в облике готовой речевой единицы» [4, с. 514]. Грамматическая и смысловая стабильность фразеологизмов, неразложимость их на отдельные слова содействует тому, что, собственно говоря, в их составе иногда сохраняются формы давным-давно позабытые, утраченные в свободном употреблении. Фразеологические обороты и выражения в речи имеют стойкую словесную и грамматическую форму. У них, как правило, неизменяемый порядок слов. Как правило фразеологизмы используются в переносном значении. Меткость и выразительность фразеологизму придаёт тип, который чаще всего работает базой его смысла. Фразеологизмы существуют на протяжении всего периода языка. Уже с конца 18 века они объяснялись в особых сборниках и грамотных словарях под разными наименованиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М.В. Ломоносов,

составляя проект словаря русского литературного языка, показывал, собственно что в него обязаны войти «фразесы», «идеоматизмы», «речения», то есть обороты, выражения. Впрочем фразеологический состав русского языка стал исследоваться относительно не так давно.

Источники фразеологических выражений различны. Одни из них появились на базе исследований человека над социальными и природными явлениями, иные были замечены в связи с историческими мероприятиями, обыкновениями и обычаями народа; третьи вышли из песен, сказок, загадок, литературных произведений. Ядро фразеологического состава языка оформляют фразеологизмы разговорно-обиходного происхождения: засучив рукава, на босу ногу. Источником пополнения русской фразеологии считаются отдельные выражения профессиональной речи: без сучка, без задоринки, весить ляжку, сквозь час по чайной ложке. А еще крылатые выражения из Библии: Глас вопиющего в пустыне, Дopotопные времена, Зарыть талант в землю, Манна небесная

Общее значение в устойчивом сочетании передают не отдельные слова, а всё выражение в целом. Используя фразеологизмы, надобно припоминать, собственно что их как правило невозможно вставлять свежие текста или же заменять одни другими, например как изменяется или же Манна небесная

сносится значение сочетания. «Компоненты фразеологического оборота размещаются друг за другом, как правило, в строго определённом порядке, всякое изменение состава фразеологизма ведёт к образованию фразеологического неологизма» [1, с. 143].

Понимание фразеологизмов и использование их в устной и письменной речи считается показателем значения владения русским языком. Фразеологизмы могут

помочь буквально и ярко высказать собственную идею, например как выступают в качестве способы образного отблеска мира. Они вбирают в себя мифологические, верующие, этические представления народов различных эпох и поколений. Как раз в следствие этого роль фразеологизмов в нашей речи довольно видна.

Более действенный приём ознакомления с фразеологизмом - это понимание его смысла в контексте. К примеру, предлагается ребятам прочесть маленькое слово из 2-ух слов и приписать выражение «прочитать от доски до доски». В следствие этого для расширения кругозора и становления речи наставник имеет возможность предложить на уроках русского языка надлежащие поручения, делая упор на материалы Л.Т. Григорян [2].

1. Поменять фразеологические обороты словами-синонимами. В час по чайной ложке; рукою подать; кривить душой; повесить нос; для себя на уме; гонять лодыря; во все лопатки; раз, 2 и обчёлся; куры не клюют; кожа да кости. Текста для справок. Проворно, не достаточно, врать, большое количество, медлительно, худенький, вблизи, коварный, лентяйничать, печалиться.

2. Отыскать объяснение любому фразеологическому обороту. Клевать носом; идти в ногу; вставлять палки в колёса; бесструнная балалайка; заячья душа; играть первую скрипку; заблудиться в трёх соснах.

Для справок. Боязливый человек; дремать; мешать; боязливый человек; быть наиболее главным; работать согласованно; не суметь разобраться в кое-чем ординарном.

3. Выбрать пять-шесть стойких сочетаний с циклическими текстами. Для справок. С минуты на минуту; око за око; зуб за зуб; из года в год; со дня на день; в конце концов.

4. Показать фразеологические обороты, являющиеся синонимами. Дать нагоняй; молоть вздор; намылить шею; молоть ерунду; без году неделя; во все лопатки; кот заплакал; сломя голову.

5. Показать вначале фразеологические обороты со словами-антонимами, вслед за тем - с синонимами.

Нет худа без добра; ум за разум заходит; из огня да в полымя; всеми правдами и неправдами; вопрос жизни и смерти; и стар и млад; ни сыт ни голоден; переливать из пустующего в порожнее; чёрным по белому; с прикованный к кровати головы да на здоровую; ни конца ни краю; кругом да около; цел и невредим; от мала до велика.

6. Приписать смысл данных ниже фразеологизмов.

Волк в овечьей шкуре; существовать посторонним умом; козёл отпущения; канцелярская крыса; значимая птица; птенец желторотый; пустить петуха; пальчики оближешь; в 2-ух словах; встать не с что ноги; попал пальцем в небо.

У учащихся значительно повышается словарный запас, развивается аналитико-синтетическое мышление, формируются познавательные универсальные действия.

Прошу заметить, что данная статья посвящена изучению фразеологизмов в начальных классах, в русскоязычных школах.

References:

1. Вендина Т.И. Введение в языкознание / Т.И. Вендина. - М.: Высшая школа, 2001. - 288 с.
2. Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой: Материалы для внеклас. работы по рус. яз.: Пособие для учителя. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1988. - 207 с.
3. Макарова М.А. Фразеологизмы и их использование на уроках русского языка в начальной школе / М.А. Макарова // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2012. - Т. 3, № 4. - С. 54-57.
4. Розенталь Д.Е. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Е. Розенталь. - М.: Просвещение, 1976. - 543 с.